

MAPEAMENTO DA AGRICULTURA PERENE DO CAFÉ NO VALE DO JURUÁ, ACRE

Debora Menezes dos Santos¹, Noeme Carneiro Soares¹, José Epitacio dos Santos Neto¹,
Sonaira Souza da Silva¹

¹Universidade Federal do Acre Campus Floresta, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente - LabGAMA, Estrada Canela Final km 12 – Cruzeiro do Sul – Acre;
menesesdebora654@gmail.com, noeme.soares@sou.ufac.br, jose.epitacio@sou.ufac.br,
sonaira.silva@ufac.br

Resumo

A crescente demanda global por produtos agrícolas mundiais tem impulsionado a expansão e a intensificação da agricultura, como a cultura do café. Na região norte, o estado do Acre é o segundo maior produtor, entretanto poucos são os mapeamentos que demonstrem seu potencial. O objetivo deste estudo é mapear os plantios de café na região do Juruá no Estado do Acre através de imagens de satélite de alta resolução espacial, Planet, para o ano de 2022. Foram aplicadas técnicas de interpretação visual, observando forma e estrutura dos plantios. Foram identificadas 26 áreas de plantios de café em diferentes estágios de maturação da cultura, somando uma área de 157 ha. Uma das características que auxiliou a identificação da cultura nas imagens foi o formato retangular e estradas ou caminhos entre os estandes. Este estudo visa contribuir com a melhoria da estimativa de área plantada da cultura no Estado do Acre.

Palavras-chave — café, cultura perene, Juruá.

Abstract

The growing global demand for world agricultural products has driven the expansion and intensification of agriculture, such as coffee cultivation. In the northern region, the state of Acre is the second largest producer, however, there are few mappings that demonstrate its potential. The objective of this study is to map coffee plantations in the Juruá region in the State of Acre using high spatial resolution satellite images, Planet, for the year 2022. Visual interpretation techniques were applied, observing the shape and structure of the plantations. 26

areas of coffee plantations were identified at different stages of crop maturation, totaling an area of 157 ha. One of the characteristics that helped identify the culture in the images was the rectangular format and roads or paths between the stands. This study aims to contribute to improving the estimate of the crop's planted area in the State of Acre.

Key words — coffee, perennial culture, Juruá.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da necessidade mundial por produtos agrícolas está estimulando o crescimento e a intensificação da agricultura, especialmente em regiões tropicais [1–3]. Por conseguinte, é crucial mapear as áreas dedicadas a cada cultura agrícola e compreender a evolução ao longo do tempo, incluindo a transição e intensificação dessas culturas. Essa análise é essencial tanto para o planejamento do setor agrícola quanto para a formulação de políticas públicas em diferentes níveis governamentais [4].

A produção de café representa uma das atividades perenes mais significativas para a economia brasileira, com uma forte concentração de plantações nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná e Goiás. Na região norte, o estado do Acre se destaca como o segundo maior produtor, com uma média anual de 2.229 toneladas [5]. A importância econômica da cultura do café reside na sua capacidade de agregar valor ao produto, bem como na geração de empregos no setor agrícola [6].

De acordo com o IBGE, a estimativa é de que o estado do Acre tenha uma área plantada de 1.500 hectares [5]. Contudo, com os investimentos do

Governo Estadual e do setor privado, essa área pode ser consideravelmente ampliada. O conhecimento das áreas destinadas ao cultivo de café e de outras culturas é fundamental para o planejamento de medidas de assistência técnica, logística e para o fortalecimento da cadeia produtiva em sua totalidade.

A utilização de sensoriamento remoto através de imagens orbitais pode representar uma ferramenta crucial para identificar a localização e o tamanho das plantações de café. O emprego operacional de imagens de satélites para mapear extensas áreas destinadas ao cultivo de café, visando a obtenção de estatísticas agrícolas precisas e atualizadas, ainda está em fase de desenvolvimento [7].

No entanto, é importante reconhecer que, devido à alta variabilidade espectral e temporal da cultura do café, influenciada pelo estágio fenológico, pela espécie plantada, pelo espaçamento entre linhas e entre plantas, pelo estado nutricional, pela qualidade dos tratamentos culturais e pelo manejo da cultura, os métodos de classificação automática ou supervisionada podem apresentar baixa precisão [7,8]. Para mapear as plantações de café em escala de agricultura familiar, com áreas que variam de 1 a 20 hectares, pode ser mais apropriado utilizar técnicas de interpretação visual em imagens de alta resolução e com uso de imagens de alta resolução espacial. Esse mapeamento detalhado pode ser empregado para calibrar algoritmos automáticos ou semiautomáticos, viabilizando o mapeamento em larga escala [9].

No que tange a mensuração e ao monitoramento das áreas cafeeiras observa-se que a aplicação de geotecnologias surge como uma escolha adequada e recomendada para esse fim [10,11,12], uma vez que possibilita a geração de informações e dados confiáveis até para pequenas áreas, como no caso da agricultura familiar. A preferência por esses tipos de recursos se deve à praticidade e à ampliação da disponibilidade, periodicidade e qualidade dos produtos cartográficos [13,14].

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo identificar e mapear as áreas cultivadas de café em municípios na região do Juruá na fronteira dos estados do Acre e Amazonas, mediante a utilização da tecnologia do sensoriamento remoto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

A pesquisa foi conduzida na região do Juruá, no Estado do Acre, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, e no Estado do Amazonas, abrangendo o município de Guajará (Figura 1). Essa região é reconhecida como a terceira área de maior expansão da cultura do café no Acre, impulsionada pela presença de indústrias locais.

Figura 1. Área de estudo, região do Juruá na fronteira dos estados do Acre e Amazonas.

2.2. Mapeamento dos Plantios de Café

Para o mapeamento dos plantios de café, foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução espacial do Google Earth, com resolução de 0,6 metros, e imagens da Planet com resolução espacial de 4,7 metros, datadas de outubro de 2023. A identificação dos plantios de café foi realizada por meio de interpretação visual das imagens, levando em consideração a textura e o formato dos plantios, além da coleta de pontos de controle visitados em campo. No caso das imagens do Google Earth, foi empregado um processo de comparação com datas anteriores para garantir maior precisão na identificação.

2.3. Análise

Com o mapeamento dos plantios de café na região do Juruá, foi possível quantificar a área total em hectares para toda a região e por município. Foi gerada estatísticas descritivas, como tamanho médio, mínimo, máximo e desvio padrão das áreas mapeadas. Essa informação é crucial para auxiliar

no planejamento de ações de assistência técnica e no fortalecimento da cadeia produtiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o mapeamento inicial, identificou-se um total de 156,8 hectares de plantações de café, distribuídos pelos quatro municípios abrangidos na área de estudo (Figura 2 e a Tabela 1). O tamanho médio das áreas mapeadas foi calculado em aproximadamente 5,8 hectares. Estes resultados destacam a extensão e a distribuição dos plantios de café na região, fornecendo insights valiosos para análises futuras e para o planejamento de iniciativas relacionadas ao desenvolvimento agrícola e econômico local.

Os resultados demonstram que a cultura do café tem tomado uma expressão considerável na região de estudo de acordo com a extensão ocupada, além de evidenciar a importância do uso das geotecnologias, que permitem a geração de informações úteis para o planejamento e a tomada de decisões adequadas [10].

Figura 2. Mapeamento da agricultura perene de café na região do Juruá

Tabela 1. Métricas descritas do mapeamento de café no Juruá, Acre

Área total	156,9 ha
Área média	5,8 ha
Desvio padrão	5,9 ha
Número de áreas	27
Menor área identificada	0,3 ha
Maior área identificada	22,9 ha

A identificação dos plantios, principalmente maior que 2 ha foi realizada pela identificação das infraestruturas do plantio, como estrutura de divisão dos estandes. Além disso, o mapeamento

foi efetuado em áreas de café com 2 a 3 anos após o plantio, período em que as plantas atingem um porte que permite sua identificação nas imagens (Figura 3). Essa abordagem ressalta a importância da seleção de condições adequadas para o processo de identificação, contribuindo para a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos no estudo.

A combinação do Sensoriamento Remoto com o Sistema de Informação Geográfica possibilita o mapeamento preciso e o monitoramento remoto das áreas agrícolas de maneira rápida e com custos reduzidos [12].

Figura 3. Visualização de plantio de café pela imagem Planet e registro fotográfico em campo. A esquerda plantio recém implantado (cerca de 2-3 anos). A direita plantio com mais de 5 anos após o plantio.

As imagens fornecidas pela Planet demonstram um grande potencial para a identificação de lavouras perenes, permitindo uma análise contínua ao longo do tempo. Por outro lado, as imagens do Google Earth oferecem uma resolução superior, o que possibilita uma identificação mais precisa das lavouras. No entanto, devido à falta de cobertura em áreas rurais e à irregularidade temporal das imagens, o monitoramento contínuo em larga escala torna-se inviável.

A fim de comparar as capacidades das imagens do Google Earth e da Planet, foi conduzida uma análise da lavoura de café localizada no Campus Floresta da UFAC (Universidade Federal do Acre), como ilustrado na

Figura 3. Essa comparação permite avaliar as vantagens e limitações de cada fonte de imagem, contribuindo para uma melhor compreensão das metodologias de mapeamento e monitoramento de lavouras de café.

Apesar da diferença e ou limitações de alguns programas, a utilização de geotecnologias e técnicas de geoprocessamento afigura-se como opção apropriada, graças ao desenvolvimento contínuo de novas ferramentas de análise e de produtos cartográficos com melhor qualidade, maior disponibilidade e periodicidade [14,15,16]. A utilização de tais tecnologias possibilita o fornecimento de dados estatísticos agrícolas gradativamente mais confiáveis, inclusive para pequenas lavouras, levando em conta a resposta espectral e os aspectos culturais da lavoura, como espaçamento, idade, cultivar, face do relevo, zoneamento e tratos culturais [16,17,18,19,20].

Imagem do Google Earth

Imagem Planet

Figura 4. Comparação entre imagens do Google Earth (a esquerda) e imagem Planet (a direita).

Recomendamos ampliar a pesquisa, com realização de mapeamento em campo de diferentes sistemas de plantio, de pequenos a grande plantio, na forma de monocultivo e em consórcio. Essa amostragem trará maior qualidade as análises por sensoriamento remoto, permitindo expandir o mapeamento para outras regiões do Acre.

4. CONCLUSÕES

A cultura do café está ganhando cada vez mais destaque na agricultura local, ocupando uma área total de 157 hectares nos municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Guajará (AM). As 26 áreas que foram identificadas apresentou uma média de aproximadamente 5,8 hectares. Um dos principais sinais para reconhecer

as plantações nas imagens são os padrões retangulares e a presença de estradas ou trilhas entre os plantios.

5. AGRADECIMENTO

Agradecemos ao grupo PET-Agronomia Cruzeiro do Sul – Acre e ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica - PIVIC.

6. REFERÊNCIAS

- [1]. Morton DC, DeFries RS, Shimabukuro YE, Anderson LO, Arai E, Espirito-Santo F del B, et al. Cropland expansion changes deforestation dynamics in the southern Brazilian Amazon. PNAS. 26 September 2006;103(39):14637–41.
- [2]. Embrapa. TerraClass 2014 [Internet]. Brasília: Inpe e Embrapa; 2017. Available at: http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/terraclass2014.php
- [3]. MAPBIOMAS. Coleção 7 do MapBiomass [Internet]. 2023. Available at: <http://mapbiomas.org/map#transitions>
- [4]. Silvério DV, Rebelatto B, Oliveira AF, Passos FB, Emidio C, Silva AS, et al. Mapeamento da agricultura perene no município de Capitão Poço - PA. Capitão Poço: UFRA; 2022.
- [5]. IBGE. Produção Agrícola - Lavoura Permanente | Café [Internet]. 2023 [cited 26 Julie 2023]. Available at: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/pesquisa/15/11902>
- [6]. Bergo CL, Bardales NG. Zoneamento edafoclimático para o cultivo do café Canéfora (*Coffea canephora*) no Acre. Brasília: Embrapa; 2018. 129 bl.
- [7]. Moreira MA, Barros MA, Faria VGC de, Adami M. Tecnologia de informação: imagens de satélite para o mapeamento de áreas de café de Minas Gerais. Informe Agropecuário. 2007;28(241):27–37.
- [8]. Hunt DA, Tabor K, Hewson JH, Wood MA, Reymondin L, Koenig K, et al. Review of Remote Sensing Methods to Map Coffee Production Systems. Remote Sensing. Januarie 2020;12(12):2041.
- [9]. Formaggio AR, Sanches I. Sensoriamento remoto em agricultura. São Paulo: Oficina de Textos; 2017. 284 bl.

- [10]. Peluzio, T. M.; Sturião, A. P.; Peluzio, J. B. E.; Ferrari, J. L.; Jaeggi, M. E. P. Da. Uso Da Geotecnologia Para O Mapeamento Da Cafeicultura No Caparaó Capixaba. Revista Ifes Ciência, V. 6, N. 4, P. 92-104, 2020.
- [11]. Ferrari, J.L.; Tosta, D. S.; Lan, R. O.; Moreira, T. B. R.; Lima, W. L. Caracterização Da Cafeicultura Na Comunidade Quilombola De Monte Alegre. Revista Ifes Ciência, V. 6, P. 171-183, 2020.
- [12]. Moreira, M. A.; Barros, M. A.; Rudorff, B. F. T. Geotecnologias No Mapeamento Da Cultura Do Café Em Escala Municipal. Sociedade & Natureza, V. 20, P. 101-110, 2008.
- [13]. Alves, H. M. R; Volpato, M. M. L; Campos, B. F. D. Mapeamento Automatizado De Áreas De Café Em Minas Gerais. Embrapa Café-Documents (Infoteca-E), 2021.
- [14]. Moreira, M.A.; Rudorff, B. F.; Barros, M. A.; Faria, V. G. De; Adami, M. Geotecnologias Para Mapear Lavouras De Café Nos Estados De Minas Gerais E São Paulo. Engenharia Agrícola, V. 30, N. 6, P. 1123-1135, 2010.
- [15]. Moreira, Maurício Alves Et Al. Análise Espectral E Temporal Da Cultura Do Café Em Imagens Landsat. Pesquisa Agropecuária Brasileira, V. 39, N. 3, P. 223-231, 2004. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2004000300004>.
- [16]. Vieira, Tatiana G. Chquiloff Et Al. Crop Parameters And Spectral Response Of Coffee (Coffea Arabica L.) Areas Within The State Of Minas Gerais, Brazil. Coffee Science, V. 1, N. 2, P. 111-118, 2006.
- [17]. Eugênio, Fernando Coelho Et Al. Zoneamento Agroclimatológico Do Coffea Canephora Para O Espírito Santo Mediante Interpolação Espacial. Coffee Science, V. 9, P. 319-328, 2014. Disponível Em: File:/// D:/640-Article%20text-4233-1- 10-20140709.Pdf.
- [18]. Bragança, Rosemberg Et Al. Impactos Das Mudanças Climáticas No Zoneamento Agroclimatológico Do Café Arábica No Espírito Santo. Revista Agro@Ambiente, V. 10, N. 1, P. 77-82, 2016. Disponível Em: <http://dx.doi.org/10.18227/1982-8470.Ragro.V10i1.2809>.
- [19]. Souza, Carolina Et Al. Algoritmos De Aprendizagem De Máquina E Variáveis Desensoriamento Remoto Para O Mapeamento Da Cafeicultura. Boletim De Ciências Geodésicas, V. 22, N. 4, P. 751-773, 2016. Doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S1982-21702016000400043>.
- [20]. Pelozo, Anelisa De Figueiredo Et Al. Limitações Fotossintéticas Em Folhas De Cafeeiro Arábica Promovidas Pelo Déficit Hídrico. Coffee Science, V. 12, N.3, P. 389- 399, 2017. Disponível Em: http://www.coffeescience.ufpa.br/index.php/Coffeescience/Article/View/1314/Pdf_1314.